

GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM

УДК 338.486 + 379.85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497397>

Зайцев А.Н., Яротов А.Е., Гагина Н.В., Чиж Д.А., Сезоненко Ж.В., Макар К.А.

Общественное объединение «Белорусское географическое общество», Минск, Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА
ПРУЖАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассмотрена территориальная организация туризма Пружанского района Республики Беларусь с учетом ландшафтных условий, историко-культурного потенциала, развития туристской инфраструктуры. Выполнен анализ опорного туристско-рекреационного каркаса территории и определены территориальные особенности развития историко-культурного, лечебно-оздоровительного, событийного, активного, гастрономического, охотничьего, экологического, агроэкотуризма. Разработанная стратегия развития туризма в районе построена на основе пространственно-дифференцированного развития двух зон. Первая – преимущественно историко-культурного туризма в сочетании лечебно-оздоровительным, событийным, активным, охотничьим. Вторая – преимущественно экологического туризма в сочетании с событийным, активным, историко-культурным туризмом.

Ключевые слова: Пружанский район, ландшафты, историко-культурное наследие, туристская инфраструктура, опорный каркас территории, туристские зоны.

Zaytsev A., Yarotau A., Nahina N., Chyzh Dz., Sezanenka Zh., Makar K.

Public Association “Belarusian Geographical Society”, Minsk, Belarus

FEATURES OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF TOURISM IN THE
PRUZHANY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. The article considers the territorial organization of tourism in the Pruzhany district of the Republic of Belarus taking into account landscape conditions, historical and cultural potential, and development of tourism infrastructure. The analysis of the supporting tourist and recreational framework of the territory is carried out and territorial features of the development of historical and cultural, health and wellness, event, active, gastronomic, hunting, ecological, and agroecotourism are determined. The developed strategy for tourism development in the district is based on the spatially differentiated development of two zones. The first is predominantly historical and cultural tourism in combination with health and wellness, event, active, and hunting. The second is predominantly ecological tourism in combination with event, active, historical and cultural tourism.

Key words: Pruzhany district, landscapes, historical and cultural heritage, tourist infrastructure, supporting framework of the territory, tourist zones.

Введение и постановка проблемы. Туризм по-прежнему остается важной отраслью мировой экономики. Согласно данным Всемирного барометра туризма Управления ООН по туризму [19], в 2024 году международные поездки совершили около 1,4 млрд туристов, что свидетельствует о фактическом восстановлении (99%) допандемического уровня. Туризм является одной из наиболее быстро растущих отраслей мировой экономики и важным источником валютных поступлений и рабочих мест. Он тесно связан с социальным, экономическим и экологическим благополучием

многих стран [18]. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travels&Tourism Council) в 2024 году вклад индустрии путешествий и туризма в мировой ВВП составит 10,9 триллиона долларов США. В долевым выражении на путешествия и туризм приходилось 10 % мировой экономики [20].

В Республике Беларусь в последние годы валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме, выраженная в процентах к величине валового внутреннего продукта, колебалась в районе 2 %. Данная цифра свидетельствует о значительных резервах развития туристской деятельности, что предопределяет разработку новых подходов по комплексному развитию административно-территориальных единиц с учетом принципов устойчивого туризма.

Изученность проблемы. Географические аспекты разработки стратегических направлений развития устойчивого туризма для различных административно-территориальных единиц рассматривались в работах таких исследователей стран СНГ, как Лавров В.В. [7], Пашина М.А. [11], Полухина А.Н. [12], Родионов Е.И. [13], Рассохина Т.В. [14], Тихонова Т.Ю. [17]. В Республике Беларусь подобным проблемам посвящены исследования Клицуновой В.А., Тарасенка А.И. и других ученых.

Важную роль при разработке стратегий развития туризма играют вопросы его территориальной организации, научные разработки которой опираются на концепцию опорного каркаса территории, получившей развитие в трудах эконом-географов И.М. Майергойза, Г.М. Лаппо и других. Частным случаем опорного каркаса является модель опорного туристско-рекреационного каркаса (ОТРК) территории, научно-методические подходы к построению которой рассмотрены в трудах А.Ю. Александровой и Д.П. Сорокина [2], Д.А. Дирина [5]. В концепции ОТРК сформированы представления об особенностях функционирования, иерархической соподчиненности, упорядоченности элементов каркаса – ареалов, узлов, осей, локусов.

Значительный вклад в развитие представлений об устойчивом пространственном соотношении природных и урбанизированных территорий вносит концепция «поляризованного ландшафта» Б.Б. Родомана, в которой предложена территориальная структура культурного ландшафта для гармоничного сосуществования человека и природы. Как подчеркивал Б.Б. Родоман, в «поляризованном ландшафте» необходимо функциональное зонирование для защиты уязвимых компонентов ландшафта от агрессивных, то есть все зоны, кроме крайних – центров городов и заповедников, являются буферными для предотвращения или смягчения пагубного соседства [15].

Этот подход особенно важно учитывать при разработке стратегий развития туризма в районах, с одной стороны, с наличием особо ценных объектов природного наследия, требующих установления природоохранных ограничений, и, с другой, со значительным историко-культурным потенциалом, привлекательным для развития массового туризма.

Учет элементов опорного туристско-рекреационного каркаса и необходимой территориальной поляризации природных и урбанизированных ландшафтов положены в основу разработанной концепции территориальной организации туризма Пружанского района.

Объект исследования, Пружанский район Брестской области Республики Беларусь, расположен в западной части страны и граничит Республикой Польша. Это достаточно посещаемый район туристами. Так, численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Пружанский район в 2024 году, составила 58 тыс. чел [6], что оказывает значительное влияние на природные комплексы, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Вопросам развития устойчивого туризма в районе было уделено значительное внимание, в том числе в рамках реализации международного проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» был разработан «Паспорт территориально ориентированного развития Пружанского района до 2025 года» [10], в рамках проекта LEED «Местное предпринимательство и

экономическое развитие» – стратегия развития экотуризма дестинации «Беловежский тракт» [16]. Развитие туризма в Пружанском районе опирается на приоритетные задачи и мероприятия Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы [4].

В современных условиях обостряется конкуренция между туристскими дестинациями, поэтому возрастает роль государства и актуальность осмысления им долгосрочных перспектив в сфере туризма. Следовательно, разрабатываемые стратегии должны определять приоритетные направления развития туризма и представлять собой систему идей и мер государственного управления в целях создания условий для туристской деятельности, укрепления конкурентоспособности туристских дестинаций [1].

Развитие устойчивого туризма возможно только на основе реализации системного научного подхода, полномасштабного объединения всех видов туристских ресурсов в единую территориальную природно-социо-экономическую систему. Реализация этого подхода позволяет определить место туризма административного района в области и стране, выработать стратегию его территориальной организации с обоснованием приоритетов развития и рационального освоения ресурсов.

Цель и задачи работы. Основной целью исследования является определение особенностей сложившейся и перспективной территориальной организации туризма в Пружанском районе на основе сопряженного пространственного анализа природно-ландшафтных условий, местоположения объектов природного и историко-культурного наследия, развитости туристской инфраструктуры. К числу главных задач относятся сопряженный анализ природно-ландшафтных условий, местоположения объектов природного и историко-культурного наследия, сети средств размещения, общественного питания, транспорта и услуг; выявление и картографирование элементов опорного туристско-рекреационного каркаса территории; зонирование территории по приоритетным видам развития туризма с учетом поляризации природных и урбанизированных геосистем.

Материалы и методы. Проведенное исследования базировалось на методологии системного подхода, сравнительно-географическом, картографическом, ландшафтном методах. Визуализация картографических изображений выполнена в программе ArcGIS. Исходными данными являлись картографические материалы Национального атласа Республики Беларусь: ландшафтная карта, схема размещения особо охраняемых природных территорий, схема транспортной сети [8]. Информация об объектах историко-культурного наследия, размещении агроэкоусадоб и предоставляемых ими услугах, средствах размещения туристов, разработанных туристических маршрутах, приводилась до данным официального сайта районного исполнительного комитета Пружанского района.

Перечень видов туризма определялся в соответствии с принятой в стране единой классификации видов туризма, утвержденной Постановлению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь [9].

Центры туризма и отдыха регионального значения и международные туристские коридоры определялись в соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года [3]. Специализация местных центров развития туризма, локусов как отдельных объектов показа, определялась по данным натурных обследований авторов, выполненных в период 2021-2024 годов.

Результаты и их обсуждение. Сфера туризма Пружанского района характеризуется рядом сильных сторон, в первую очередь это природные ландшафты и объекты природного наследия. Природный потенциал Пружанского района для развития устойчивого туризма образует совокупность природных ресурсов, которые могут быть

вовлечены в развитие туризма в объеме, не приводящем к их чрезмерному использованию и деградации.

На территории Пружанского района проходит граница между подзонами подтаежных и полесских ландшафтов. Эта природная особенность выражена в сложном ландшафтном строении территории района, разнообразии форм рельефа и растительного покрова. Северная и центральная часть района относится в Предполесской провинции водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов с сосновыми и широколиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых почвах, а южная часть район входит в состав Полесской провинции озерно-аллювиальных, аллювиальных террасированных и озерно-болотных ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных, почвах [8].

На территории района лесистость составляет 43% площади. Наибольшие лесные массивы – Беловежская, Шерешевская и Ружанская пуши. Здесь распространены дубовые и дубово-грабовые леса, сосново- и елово-широколиственные, березняки, ельники, болотные экосистемы. Наиболее крупные водные объекты района включают участки рек Нарев, Зельвянка, Лесная Левая, Мухавец, Ясельда.

На территории Пружанского района доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет 20,7 %. Здесь расположена часть национального парка «Беловежская пуца», 2 заказника республиканского значения, 2 заказника местного значения, 1 памятник природы республиканского значения, 8 памятников природы местного значения.

Национальный парк «Беловежская пуца» представляет собой один из крупнейших относительно ненарушенных лесных массивов равнинной Европы. Общая площадь национального парка равна 153 тыс. га, из которой 30,6 % находится на территории Пружанского района. Национальный парк является биосферным резерватом ЮНЕСКО, входит в Список объектов Всемирного наследия, имеет статус территории международного значения важной для птиц, ключевой ботанической территории, болото «Дикое», входящее в границы парка, относится к водно-болотным угодьям международного значения (Рамсарские территории).

Для управления национальным парком создано государственное природоохранное учреждение, в задачи которого входит экологическое просвещение и организация туристской и рекреационной деятельности.

Рекреационная зона предназначена для осуществления рекреации и туризма. Размещение здесь эколого-информационных центров, туристских стоянок, оборудованных зон и мест отдыха осуществляется в местах, определенных планом управления, разработанным для национального парка или решением местных органов власти. В границах зоны регулируемого использования разрешено обустройство мест отдыха и экологических троп, домов охотника и рыболова, эколого-информационных центров. На отдельных участках этой зоны запрещаются охота, рыболовство и иные виды пользования объектами животного мира в определенные периоды года. В заповедной зоне возможно проведение научно-познавательных и учебных экскурсий по маршрутам и экологическим тропам, определенным планом управления, только в сопровождении работников государственного природоохранного учреждения и с соблюдением нормативов допустимой нагрузки. Природный потенциал национального парка «Беловежская пуца» ориентирует на развитие внутреннего и международного экологического туризма.

В границах территории государственного лесохозяйственного учреждения «Пружанский лесхоз» функционирует ряд заказников республиканского и местного значения:

- республиканский биологический заказник «Ружанская пуца» (площадь 2812 га), объявлен в целях сохранения в естественном состоянии ценных лесных экологических

систем, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- республиканский биологический заказник «Бусловка» (4314 га);

- биологический заказник местного значения «Выдренка» (3615 га), образован в целях сохранения участков болотно-луговых и лесных угодий с комплексами редких и исчезающих видов растений и животных;

- местный гидрологический заказник «Зельвянка» (5774 га), образован в целях сохранения естественного состояния участков болотно-луговых угодий в пойме реки Зельвянка.

Ландшафтный и природоохранный потенциалы района включает ресурсы природных комплексов, на базе которых возможно развивать, в первую очередь, экотуризм и охотничий туризм, а также другие природо-ориентированные виды – лечебно-оздоровительный, образовательный, событийный, агроэкотуризм, активный туризм.

Историко-культурный потенциал для развития устойчивого туризма образует совокупность объектов материального и нематериального наследия, в том числе историко-культурных объектов и явлений, этнокультурных традиций местного населения, которые могут быть вовлечены в развитие устойчивого туризма в объеме, не приводящем к их утрате и изменению культурных и исторически сложившихся традиций района (рис. 1).

Рис. 1. Объекты историко-культурного наследия Пружанского района

Объекты археологии представлены городищами и курганными могильниками железного века. Ресурсы архитектурных объектов представлены памятниками архитектуры и большим количеством деревянных и каменных церквей и костелов XVII–XIX вв. (православные храмы в г.п. Ружаны, г. Пружаны, аг. Лысково, г.п.Шерешево, д. Близная, д. Зельзин, д. Засимовичи, д. Поддубно; костелы г.п.Ружаны, г. Пружаны, аг. Лысково).

Весьма перспективным направлением развития материальной и нематериальной культуры района, отражающим этнографические особенности местного сообщества, является проведение фестивалей «Ружанская Брама» (г.п. Ружаны) и «Пружанский Фэст», «Солнцестояние» (г. Пружаны). Фестивали имеют значительный потенциал для развития турпродуктов устойчивого туризма, но требуют грамотной маркетинговой стратегии их продвижения.

На территории района функционирует ряд музеев, представленных музеями как государственными, так и частными (учреждения культуры «Музей-усадьба Пружанский палацик», «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег» и др.). Район обладает значительным, но неравномерно территориально выраженным, историко-культурным потенциалом.

Сектор средств размещения туристов в Пружанском районе до настоящего времени развит недостаточно. Общая мощность (без учета агроусадоб и номерного фонда санатория Ружанский) составляет около 267 койко-мест и представлена объектами: гостиница «Мухавец», г. Пружаны; общежитие СДЮШОР, г.Пружаны; агротуристический комплекс ГЛХУ «Пружанский лесхоз», г. Пружаны; гостиничный комплекс «Николаевский» и др. Сектор размещения Национального парка сопоставим с мощностью средств размещения всего Пружанского района и составляет 267 койко-мест.

Небольшая мощность гарантированных возможностей организации ночлега – важный фактор, ограничивающий туристские потоки и формирующий специфику их структуры (с доминированием однодневных экскурсантов, посещающих дворцы, костелы, музеи и фестивали района). Ограничивает турпоток и то, что наиболее комфортные места размещения – гостиничный комплекс «Николаевский» в д.Мокрое, туристический комплекс «Дикое» в д. Клетное, находятся в стороне от основных туристских объектов района. Незначительный объем туристских потоков, в свою очередь, ограничивает возможности предпринимательской активности в сфере туризма.

В Пружанском районе разработано 8 туристских маршрутов, из них 4 – историко-культурной и 4 – экологической направленности. Протяженность составляет от нескольких до сотен км. Маршруты включают автобусные, пешие, велосипедные формы передвижения:

- маршрут «Лабиринтами истории в будущее» знакомит с историей района, наиболее значимыми архитектурными объектами, протяженность маршрута составляет 135 км;
- маршрут «Архитектурные жемчужины Пружанщины»;
- обзорная экскурсия по г.Пружаны;
- велосипедный маршрут, протяженностью 176,8 км;
- эколого-туристский маршрут «Гута» для любителей рыбной ловли и охоты;
- экологическая тропа «Дикое» на территории Национального парка «Беловежская пуща» и др.

Природное и историко-культурное наследие, сложившиеся социально-экономические условия, наличие и мощность средств размещения и питания, развитость оказываемых туристских услуг, определяют стратегические направления дальнейшего устойчивого развития туризма в Пружанском районе. В районе имеются возможности для развития историко-культурного, лечебно-оздоровительного, событийного, активного, гастрономического, охотничьего, экологического, агроэкотуризма (рис. 2).

Рис. 2. Центры развития туризма Пружанского района.

Историко-культурный туризм – ведущее направление развития туризма в районе. В районе сформировались два крупных центра, привлекательные для внутреннего туризма и зарубежных гостей:

- г.п.Ружаны на базе ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег»;
- г. Пружаны на базе ГУК «Музей-усадьба Пружанский палацик».

Помимо музейных экспозиций, объектами показа в г. Пружаны и г.п.Ружаны являются православные храмы, костелы, фрагменты исторической застройки. В Пружанском палацике размещена экспозиция, посвященная белорусским народным обрядам, отражающая нематериальную культуру района.

Город Пружаны входит как объект посещения во все историко-культурные маршруты района, г. п. Ружаны - в три из четырех. Базовая туристская инфраструктура лучше развита в г. Пружаны, но и ее мощности и качества предоставляемых услуг недостаточно для организации автобусных туров с проведением 2-х дней в районе и ночевкой в г. Пружаны.

Объекты историко-культурного показа расположены в аг. Лысково – православный храм, костел и монастырь миссионеров. Замчище, расположенное в 500 м от аг. Лысково представляет собой крупный археологический объект с несколькими валами и основанием городища 16 века.

В г. п. Шерешево объектами показа является уникальная деревянная колокольня, православная церковь, полесская деревенско-местечковая застройка. Отсутствие в населенном пункте средств питания и размещения ограничивает продолжительность пребывания здесь туристов. Потенциально объектом показа нематериального наследия национального и международного уровня может стать усадьба в д. Могилевцы, где был обнаружен свод белорусско-литовских летописей, известный как «Хроника Быховца». В окрестностях деревни расположены также объекты археологии – курганные могильники. Посещение д. Могилевцы включено в веломаршрут района.

Событийный туризм связан с проведением фестиваля «Ружанская Брама» в г.п. Ружаны и «Пружанский Фэст», рок-фестиваль «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ».

Лечебно-оздоровительный туризм развивается на базе кластера, принимающего внутренних и зарубежных туристов: санатория «Ружанский», курортно-реабилитационного центра «Ружанский», курорта «Ружа Хутор – Роза SPA». Здесь предоставляются 6 направлений лечения, комплексные оздоровительные медицинские программы, развита инфраструктура досуга и отдыха.

Охотничий туризм в районе организован на базе охотхозяйства Пружанского лесхоза, площадью 50580 га. Пункты размещения – агротуристический комплекс ГЛХУ «Пружанский лесхоз» в г. Пружаны, охотничий комплекс и дом охотника в д.Хомно, д.Березовка, дом охотника «Гута», д. Гута.

Активный туризм связан с разработанными в районе велосипедными, пешими, водными маршрутами. Объектами посещения является территория национального парка «Беловежская пуца», окрестности болота «Дикое», заказник «Ружанская пуца», экологическая тропа, зоосад, дом охотника «Гута». Центром развития активного туризма с необходимой инфраструктурой может стать зоосад «Золотой фазан» в д. Молочки.

Экологический туризм развивается на базе инфраструктуры особо охраняемых природных территорий. В национальном парке «Беловежская пуца» разработан веломаршрут Каменюки-Белый Лесок, протяженностью 28 км. Услуги размещения предоставлены в конторе лесничества в д. Белый Лесок расположенной в Пружанском районе, где оборудованы номера гостиничного типа. Следует отметить, что основные объекты показа и развитая туристская инфраструктура национального парка расположены в границах соседнего Каменецкого района.

Агротуризм связан с предоставлением разнообразных услуг агроэкоусадьбами района. Рекреационное направление развивают все агроэкоусадьбы, дополнительно организацию специализированных наблюдений за объектами животного мира предоставляет агроэкоусадьба «Хата на балоце», д. Мыльниск, мастер классы по традиционным ремеслам представляет агроэкоусадьба «Стан Демьяна» на хуторе Квасовщина. Они предлагают блюда национальной белорусской кухни, развивая гастрономическое направление туризма.

Неоднородность локализации объектов показа природного и историко-культурного наследия, сложившаяся система транспортных коммуникаций, инфраструктуры средств размещения, являются значимыми факторами, определяющими различия в территориальной организации туризма, что проявляется в развитии маршрутных осей, зон, центров развития, отдельных субъектов, предоставляющих услуги, или объектов показа (локусов).

В районе прослеживается маршрутно-осевая форма организации туризма, соединяющая два многофункциональных центра туризма регионального значения – г.Пружаны и г.п.Ружаны (рис. 3).

По территории Пружанского района проходит часть международного туристского коридора, который в границах страны проходит по направлению: Гродно–Волковыск–Пружаны–Брест. Основная маршрутная ось этого коридора в границах Пружанского района связана с дорогой республиканского значения Р 85, соединяющей г. п. Ружаны и г. Пружаны. В границы коридора включаются объекты природного и историко-культурного наследия, расположенные в 20-минутной транспортной доступности от основной трассы (15–20 км). Значение этого транзитного коридора усиливается и тем, что в 25 км восточнее и параллельно этой оси проходит международный транспортно-коммуникационный коридор направления Берлин-Варшава-Брест-Москва, образованный автомобильной дорогой М1/Е30 Брест-Минск-Граница Российской Федерации. Точками «входа» на территорию Пружанского района со стороны этого коридора является в южной части района – пересечение дорог Р 85 и Р 102 (от г. Кобрина), в северной – пересечение Р85 и Р 44 (от г. Ивацевичи).

Рис. 3. Территориальная организация развития туризма в Пружанском районе

В Пружанском районе формируются две туристские зоны:

Зона I: Развития преимущественно историко-культурного туризма в сочетании лечебно-оздоровительным, событийным, активным, агротуризмом, охотничьим туризмом.

Территория этой зоны, находящаяся в границах холмисто-моренно-эрозионных, водно-ледниковых, моренно-зандровых и озерно-аллювиальных ландшафтов, полицентрична и имеет сложную структуру видов туризма, что отчасти обусловлено разнообразием природных условий. Многофункциональными центрами туризма регионального значения является г. Пружаны и г.п.Ружаны. Их главные объекты показа – Музей-усадьба «Пружанский палацки» и «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег», и в дальнейшем будут являться центрами притяжения внутреннего и международного историко-культурного и событийного туризма.

Крупным кластером санаторно-оздоровительного направления, созданного пределах живописных холмисто-моренно-эрозионных ландшафтов с лесным массивом Ружанской пуши, является санаторий «Ружанский» – курортно- реабилитационный центр «Ружанский» – курорт «Ружа Хутор – Роза SPA», разнообразие и качество предоставляемых услуг которого и в дальнейшем будет привлекательно для жителей страны и зарубежных гостей.

Центром развития активного туризма может стать зоосад «Золотой фазан» (д.Молочки), имеющаяся инфраструктура которого и разнообразие предлагаемых услуг позволяет ему устойчиво развиваться в этом направлении. Наличие инфраструктуры и

охотугодий в пределах водно-ледниковых и озерно-аллювиальных ландшафтов определяет возможность развития охотничьего туризма на базе охотничьих комплексов в д.Гута и д. Березовка.

Перспективным в этой зоне является развитие турпродуктов в агроэкоусадеб. Агроэкоусадеб «Шале Беловежское», д.Чабахи, организует лекции по здоровому образу жизни, закалке, биохакингу. Центром развития событийного туризма с организацией моточеринки «Village party» является агроэкоусадеб «Route P 98», д.Щербы. Имеются возможности организация фестивалей в агроэкоусадеб «Шале Можжевеловое». Деятельность музея с коллекцией деревянных скульптур Н. Тарасюка агроэкоусадеб «Успаміны Бацькаўшчыны» направлена на сохранение нематериального историко-культурного наследия региона.

Таким образом, перспективным является формирование услуг активного и охотничьего туризма по маршрутной оси г. Пружаны – г.п. Ружаны, дополняющей основное – историко-культурное направление развитие туризма в этой зоне.

Зона 2: Развития преимущественно экологического туризма в сочетании с активным туризмом, агроэкотуризмом, историко-культурный туризмом.

Данная зона тяготеет к западной части района и территориально находится в границах водно-ледниковых, моренно-зандровых и озерно-болотных ландшафтов национального парка «Беловежская пуца» и его охранной зоны, в районе крупных лесных массивов Беловежской и Шерешевской пуц.

Структура видов туризма здесь представлена экологическим и активным видами, которые соответствуют установленным природоохранным режимам на этой территории. Центром организации экологического и активно туризма выступает лесничество в д. Белый Лесок.

Особенностями развития этой зоны является то, что большинство предоставляемых здесь туристических услуг организовано на базе действующих агроэкоусадеб. Помимо базовых услуг размещения, организации питания, отдыха и досуга, ряд агроэкоусадеб создали оригинальные турпродукты, определяющие разнообразие туристских предложений. Агроэкоусадеб «Хата на балоце», д. Мыльниск, предлагает организацию бизонсафари – наблюдение за дикими зубрами, birdwatching – наблюдение за птицами в Беловежской пуце. Наблюдение за дикими животными предлагается в агроэкоусадеб «Чадель», д. Чадель. Оздоровительный комплекс создан на базе агроэкоусадеб VIP «ДикОе», д. Клетное.

Выводы. Территориальная организации туризма в Пружанском районе обусловлена особо значимым природным потенциалом территории национального парка «Беловежская пуца», имеющей статус объекта Всемирного природного наследия, ценностью регионального и национального значения объектов историко-культурного наследия, что и определяет два приоритетных вида развития туризма – экологического и историко-культурного. Их пространственное развитие территориально разграничено, что является положительным фактором для сохранения природного потенциала особо ценных и уязвимых природных комплексов.

Трансграничный транспортный коридор международного значения в восточной части района определяет направление формирования устойчивого турпотока в двух региональных многофункциональных центрах туризма – г. Пружаны, г.п. Ружаны и санаторно-курортного кластера. Новая окружная дорога в западной части района вокруг Беловежской пуцы становится осью развития турпотока, ориентированного на экотуризм. Дальнейшее развитие элементов опорного туристско-рекреационного каркаса территории связано с формированием местных центров на базе агроэкоусадеб, охотничьих комплексов, зоосада.

Разработанные предложения по территориальной организации туризма Пружанского района позволят развивать историко-культурный, событийный, гастрономический, активный, лечебно-оздоровительный, охотничий, экологический,

агроэкологический виды туризма в соответствии с природно-ресурсным потенциалом и туристской инфраструктурой, что повысит конкурентоспособность турпродукта района.

Использованная литература:

1. Александрова А.Ю. Лучшие мировые практики разработки стратегий развития туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №1. С. 7-15.
2. Александрова А.Ю., Сорокин Д.П. Зарождение и развитие туристского опорного каркаса Рязанской области // Вестник МГОУ. Сер. Географическая среда и живые системы. 2019. №2. С. 115-131.
3. Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]: URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21601031> (дата обращения: 22.04.2025).
4. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]: URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100058> (дата обращения: 26.11.2024).
5. Дирин Д.А. Опорный туристско-рекреационный каркас России и перспективы его развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т. 17. № 1. С. 49–63.
6. Информация о развитии туризма в Пружанском районе // Пружанский районный исполнительный комитет [Электронный ресурс]: URL: <https://pruzhany.brest-region.gov.by/ru/2013-07-15-06-15-46-786-ru/view/svodnaja-informatsija-o-prodelanno-j-rabote-na-sajte-za-polugodie-2000005492> (дата обращения: 16.04.2025).
7. Лавров, В.В. Формирование социально-экономической системы управления развитием туризма на основе применения форсайт-технологий дис. ... докт. экон. наук. СПб., 2025. 349 с.
8. Национальный атлас Республики Беларусь: Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь, Минск, 2002. 143 с.
9. О ведении Единой классификации видов туризма в Республике Беларусь // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]: URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22340307> (дата обращения: 26.11.2024).
10. Паспорт TOP Пружанского района // Пружанский районный исполнительный комитет [Электронный ресурс]: URL: <https://pruzhany.brest-region.gov.by/ru/2018-05-17-07-41-57-2000001358--ru>
11. Пашина М.А. Формирование стратегий развития предпринимательской деятельности в индустрии туризма и гостеприимства в условиях цифровой трансформации: дис. ... докт. экон. наук. Санкт-Петербург, 2022. 321 с.
12. Полухина А.Н. Анализ стратегических программ развития туризма в регионах ПФО // Фундаментальные исследования. 2015. № 8 (часть 2). [Электронный ресурс]: URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38912> (дата обращения: 16.04.2025).
13. Родионов Е.И. Анализ документов стратегического планирования регионального и муниципального уровней с позиций развития туризма (на примере Чувашской Республики) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т. 18. № 3. С. 53-68.
14. Рассохина Т.В. Методология устойчивого развития туризма в управлении туристскими территориями: дис. ... докт. экон. наук. М., 2021. 398 с.
15. Родоман Б.Б. «Поляризованный ландшафт»: полвека спустя // Известия РАН. Серия географическая. 2021. Т. 85. № 3. С. 467-480.
16. Стратегия развития экотуризма дестинации «Беловежский тракт» // Все о туризме. Туристическая библиотека [Электронный ресурс]: URL: https://tourlib.net/books_green/sredbt.htm (дата обращения: 16.04.2025).
17. Тихонова Т.Ю. Концепция устойчивого туризма (sustainable tourism) как фактор устойчивого развития (sustainable development) // Вестник УМЦ. 2017. № 15-2. [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ustoychivogo-turizma-sustainable-tourism-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-sustainable-development> (дата обращения: 15.04.2025).
18. Устойчивый туризм // Департамент по экономическим и социальным вопросам [Электронный ресурс]. URL: <https://sdgs.un.org/ru/topics/sustainable-tourism> (дата обращения 15.04.2025).

19. International tourism recovers pre-pandemic levels in 2024 // UN Tourism [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unwto.org/ru/node/14795> (дата обращения 15.04.2025).
20. Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR) // World Travel & Tourism Council [Электронный ресурс]. URL: <https://wtcc.org/research/economic-impact> (дата обращения 15.04.2025).

References:

1. Aleksandrova A.Yu. (2020), Best world practices in developing tourism development strategies, *Modern problems of service and tourism*, vol.14. №1. pp.7-15. (In Russ.).
2. Aleksandrova A.Yu., Sorokin D.P. (2019), The emergence and development of the tourist support framework of the Ryazan region, *Bulletin of the MGOU. Series: Geographical environment and living systems*. №2. pp. 115-131. (In Russ.).
3. General plan for the placement of health, tourism and recreation zones and facilities in the Republic of Belarus for 2016–2020 and for the period up to 2030, *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus*. (In Russ.). URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21601031> (accessed 15.04.2025).
4. State program "Hospitable Belarus" for 2021-2025, *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus* [Electronic resource]. (In Russ.). URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100058> (accessed 15.04.2025).
5. Dirin D.A. (2023), The supporting tourist and recreational framework of Russia and the prospects for its development, *Modern problems of service and tourism*, vol.17. №1. pp. 49–63. (In Russ.).
6. Information on tourism development in Pruzhany district, *Pruzhany district executive committee* [Electronic resource]. (In Russ.). URL: <https://pruzhany.brest-region.gov.by/ru/2013-07-15-06-15-46-786-ru/view/svodnaja-informatsija-o-prodelannoj-rabote-na-sajte-za-polugodie-2000005492> (accessed 15.04.2025).
7. Lavrov V.V. (2025), *Formation of a socio-economic management system for tourism development based on the use of foresight technologies: dis. ... PhD econ. sciences*, Saint Petersburg, 349 p. (In Russ.).
8. *National Atlas of the Republic of Belarus* (2002), Committee on Land Resources, Geodesy and Cartography under the Council of Ministers of the Republic of Belarus, Minsk, 2002. 143 p. (In Russ.).
9. On the implementation of the Unified Classification of Types of Tourism in the Republic of Belarus, *National Legal Internet Portal of the Republic of Belarus* [Electronic resource]. (In Russ.). URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22340307> (accessed: 26.11.2024).
10. Passport of territorially-oriented development of the Pruzhany district, *Pruzhany District Executive Committee* [Electronic resource]. (In Russ.). URL: <https://pruzhany.brest-region.gov.by/ru/2018-05-17-07-41-57-2000001358--ru> (accessed 22.04.2025).
11. Pashina M. A. (2022), *Formation of strategies for the development of entrepreneurial activity in the tourism and hospitality industry in the context of digital transformation: dis. ... PhD econ. Sciences*, Saint Petersburg, 321 p. (In Russ.).
12. Polukhina A.N. (2015), Analysis of strategic programs for tourism development in the regions of the Volga Federal District, *Fundamental research*. № 8 (part 2). (In Russ.). URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38912> (accessed 16.04.2025).
13. Rodionov E.I. (2024), Analysis of strategic planning documents at regional and municipal levels from the standpoint of tourism development (using the Chuvash Republic as an example), *Modern problems of service and tourism*, vol.18. №3. pp.53–68. (In Russ.).
14. Rassokhina T.V. (2021), *Methodology of sustainable tourism development in the management of tourist areas: dis. ... PhD econ. sciences*, Moskva, 398 p. (In Russ.).
15. Rodoman, B.B. (2021), "Polarized Landscape": Half a Century Later, *Izvestiya RAS. Geographical Series*, vol.85. №3. pp.467–480. (In Russ.).
16. Strategy for the development of ecotourism in the Belovezhsky Tract destination, *All about tourism. Tourist library* [Electronic resource]. (In Russ.). URL: https://tourlib.net/books_green/sredbt.htm (accessed 16.04.2025).
17. Tikhonova T.Yu. (2017), The concept of sustainable tourism as a factor of sustainable development, *Bulletin of the UMC*. №15-2. (In Russ.). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-ustoychivogo-turizma-sustainable-tourism-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-sustainable-development> (accessed 15.04.2025).

18. Sustainable Tourism // Department of Economic and Social Affairs [Electronic resource]. (In Russ.). URL: <https://sdgs.un.org/ru/topics/sustainable-tourism> (accessed 15.04.2025).

19. International tourism recovers pre-pandemic levels in 2024 // UN Tourism [Electronic resource]. URL: <https://www.unwto.org/ru/node/14795> (accessed 15.04.2025).

20. Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR) // World Travels&Tourism Council [Electronic resource]. URL: <https://wttc.org/research/economic-impact> (accessed 15.04.2025).

Сведения об авторах:

Зайцев Александр Николаевич – Председатель Попечительского Совета Белорусского географического общества (Минск, Беларусь). E-mail: office@bgo.by.

Яротов Алексей Евгеньевич – Председатель Белорусского географического общества (Минск, Беларусь), кандидат географических наук, доцент. E-mail: yarotau@bsu.by.

Гагина Наталья Владимировна – Белорусское географическое общество (Минск, Беларусь), кандидат географических наук, доцент. E-mail: Nahina@bsu.by.

Чиж Дмитрий Анатольевич – Белорусское географическое общество (Минск, Беларусь), кандидат экономических наук, доцент. E-mail: chyzhda@bsu.by.

Сезоненко Жанна Владимировна – Белорусское географическое общество (Минск, Беларусь). E-mail: jannikarol@mail.ru.

Макар Кристина Андреевна – Белорусское географическое общество (Минск, Беларусь). E-mail: fiz.geo@list.ru.

Information about authors:

Alexander Zaytsev – Chairman of the Board of Trustees Belarusian Geographical Society. E-mail: office@bgo.by.

Aliaksei Yarotau – Chairman of the Belarusian Geographical Society (Minsk, Belarus), candidate of geographical sciences, associate professor. E-mail: yarotau@bsu.by.

Natallia Nahina – Belarusian Geographical Society (Minsk, Belarus), candidate of geographical sciences, associate professor. E-mail: hahina@bsu.by.

Dzmitry Chyzh – Belarusian Geographical Society (Minsk, Belarus), candidate of economic sciences, associate professor. E-mail: chyzhda@bsu.by.

Zhana Sezanenka – Belarusian Geographical Society (Minsk, Belarus), jannikarol@mail.ru.

Krystsina Makar – Belarusian Geographical Society (Minsk, Belarus), fiz.geo@list.ru.

Для цитирования:

Зайцев А.Н., Яротов А.Е., Гагина Н.В., Чиж Д.А., Сезоненко Ж.В., Макар К.А. Особенности территориальной организации туризма Пружанского района Республики Беларусь // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2025. № 1-2. С. 114-126.

For citation:

Zaytsev A., Yarotau A., Nahina N., Chyzh Dz., Sezanenka Zh., Makar K. (2025), Features of the territorial organization of tourism in the Pruzhany district of the Republic of Belarus, *Central Asian Journal of Geographical Sciences*, No. 1-2, pp. 114-126. (In Russ.).